

ALEJANDRO BUSTILLO E VICTORIA OCAMPO A casa de Palermo Chico

Cláudia Costa Cabral
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
claudiacostacabral@gmail.com

Resumo:

A casa que Alejandro Bustillo (1889-1992) construiu para a escritora Victoria Ocampo (1890-1979) em 1929 é a primeira obra moderna registrada pelo Guia Patrimonio Cultural de Buenos Aires. Contudo, o próprio guia considera a casa como uma modernidade de segunda linha, ou modernidade “lado B”, seguindo a nomenclatura proposta pelo VI Seminário DOCOMOMO Sul. De fato, rondam a história da casa de Palermo Chico tanto a suspeita da obra apócrifa, feita a contragosto por Alejandro Bustillo, um prestigioso arquiteto acadêmico, para uma cliente cuja participação no projeto parece ter extrapolado o rol usualmente consentido, quanto o fantasma ilustre de uma outra casa, encomendada por Ocampo a Le Corbusier e nunca construída. Entretanto, numa visão retrospectiva, não deixa de ser intrigante que essa casa moderna, feita por um arquiteto passadista e por uma leiga, não pareça hoje tão deslocada, quando comparada a muitos dos exemplos publicados por Hitchcock e Johnson na famosa exposição The International Style em 1932, num conjunto tantas vezes identificado e descrito como a expressão de uma vanguarda que a América Latina estava distante de poder acompanhar.

Palavras-chave:

Casa Ocampo, Alejandro Bustillo, vanguarda

Abstract:

The house that Alejandro Bustillo (1889-1992) built in 1929 for the writer Victoria Ocampo (1890-1979) is the first modern work registered by the Guía Patrimonio Cultural de Buenos Aires. However, the guide itself considers the house as a second-line modernity, or “B-side” modernity, following the nomenclature proposed by the VI DOCOMOMO South Seminar. In fact, the history of the house of Palermo Chico is haunted by the famous ghost of another house, commissioned by Ocampo to Le Corbusier but never built, as well as by the suspicious that it was a work denied by Bustillo, a prestigious academic architect who had supposedly worked under the orders of a client whose participation in the project exceeded the usual role. However, in a retrospective view, it is still intriguing that this modern house, made by a conservative architect and a laywoman, does not seem so out of place if compared to many of the examples published by Hitchcock and Johnson in the famous The International Style exhibition in 1932, which were so many times identified and described as the expression of a vanguard that Latin America was far from being able to follow.

Keywords:

Casa Ocampo, Alejandro Bustillo, vanguard

ALEJANDRO BUSTILLO E VICTORIA OCAMPO

A casa de Palermo Chico

Modernidade lado B

A casa que o arquiteto Alejandro Bustillo (1889-1992) construiu para a escritora Victoria Ocampo (1890-1979) na Calle Rufino de Elizalde, em Palermo Chico, concluída em 1929 (fig. 1), é a primeira obra registrada pelo *Guía Patrimonio Cultural de Buenos Aires*, em seu quinto volume, intitulado *Arquitectura Moderna*.¹ O texto explicativo salienta a coincidência entre a construção dessa casa e algumas circunstâncias relevantes para o desenvolvimento da arquitetura moderna na América Latina, tais como a visita de Le Corbusier em outubro de 1929, a convite da Asociación Amigos de las Artes, liderada pela mesma Victoria Ocampo, e o lançamento da revista *Nuestra Arquitectura*, que logo se converteria em importante veículo promotor da arquitetura moderna na Argentina.

Há mais de uma razão para rever essa casa, à luz do tema proposto pelo VI Seminário DOCOMOMO SUL, *O Moderno e o Reformado. Debatendo o Projeto B. 1920-2019*. De certa maneira, o próprio guia de arquitetura moderna de Buenos Aires, apesar de atribuir à casa o lugar de primeira obra moderna construída na cidade, o faz considerando-a como uma espécie de modernidade de segunda linha, que seguindo a nomenclatura sugerida pelo seminário, poderíamos chamar de modernidade “lado B”:

A casa [Casa Victoria Ocampo], finalmente desenhada por Bustillo – Le Corbusier havia preparado uma série de esboços que foram descartados –, conserva certa atmosfera acadêmica, especialmente na definição de seus espaços interiores, demasiado segmentados para considerá-los especificamente modernos. A fachada, sóbria, de linhas puras e despojadas de qualquer tipo de referência anedótica ou ornamento constitui o momento melhor realizado desta arquitetura.²

Rondam a história da casa de Palermo Chico tanto o fantasma ilustre da outra casa, encomendada por Ocampo a Le Corbusier, quanto a suspeita da obra apócrifa, feita a contragosto por Alejandro Bustillo para uma cliente cuja participação no projeto parece ter extrapolado o rol usualmente consentido. A inevitável comparação com a proposta de Le Corbusier, de fato concebida para outro terreno, situado na Calle Jerónimo Salguero, animou a literatura sobre a casa de Palermo Chico e pautou a sua interpretação, desde o esclarecedor número monográfico sobre as casas de Victoria Ocampo publicado pela revista *Casas* em 1992, ao estudo definitivo que produziram Liernur e Pschepiurca sobre as obras e projetos de Le Corbusier e seus discípulos na Argentina, publicado em 2008, em que as circunstâncias do encargo foram apuradas ainda em detalhe.³

Em certo sentido, na presença da visão corbusiana da vila urbana como um programa que comporta sequências de episódios arquitetônicos extraordinários – amplos terraços, alturas duplas, rampas, balcões interiores – os salões regulares da casa de Palermo Chico podem parecer conservadores. E a ideia da casa construída “*a regañadientes*” pelo eclético e passadista Bustillo – como escreveram Baliero e Katzenstein⁴ –, a mando de uma cliente aristocrática e intelectual, que por sua conta e risco exige uma certa arquitetura, sugere uma

¹ ARIAS INCOLLÁ, Nani. Coord. **Guía Patrimonio Cultural de Buenos Aires: Arquitectura Moderna 1930-1960**. Buenos Aires: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2006.

² ARIAS, op. cit., p. 20.

³ OTERO, Nestor Julio. **Casas**, n. 25, Buenos Aires, março de 1992; LIERNUR, Jorge Francisco; PSCHAPIURCA, Pablo. **La red austral. Obras y proyectos de Le Corbusier y sus discípulos en la Argentina (1924-1965)**. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes; Buenos Aires: Prometeo Libros, 2008.

⁴ BALIERO, Horacio; KATZENSTEIN, Ernesto. Le Corbusier en la ciudad sin esperanza. In: WAISMAN, Marina. Coord., **Documentos para una historia de la arquitectura argentina**. Buenos Aires: Ediciones Summa, 1984, p. 183.

operação distinta (e por suposição, menos moderna), daquelas que produziram as quase contemporâneas casas-manifesto de Juan O’Gorman na Cidade do México, ou de Gregori Warchavchik em São Paulo, para colocar exemplos latino-americanos.

Em 2016, por iniciativa do Fondo Nacional de las Artes, do qual Victoria Ocampo foi diretora entre 1958 e 1973, a casa de Palermo Chico passou por um processo de restauro, que lhe devolveu o aspecto original. O projeto de recuperação da casa teve um duplo propósito, de valorização do patrimônio arquitetônico e reconhecimento da importância cultural de Victoria Ocampo, como escritora, editora e mecenas das artes. Os salões foram mobiliados de acordo com fotografias da casa quando habitada por ela, e podem ser apreciados tal como eram quando ali se fundou a famosa revista literária *Sur*, em 1930, com Jorge Luís Borges no conselho de redação. A casa foi declarada Monumento Histórico Nacional em 2017.

Foto Gómez

Casa de la Sra. Victoria Ocampo
FACHADA
A.º ALEJANDRO BUSTILLO

Fig. 1. Alejandro Bustillo, Casa Ocampo, Buenos Aires, Palermo Chico, 1929. Fachada Rufino Elizalde.
Fonte: **Nuestra Arquitectura**, n.3, outubro de 1929.

A encomenda a Alejandro Bustillo

A casa de Palermo Chico não foi a única investida de Victoria Ocampo como projetista. Antes disso ela havia mandado construir para si uma primeira casa em Mar del Plata (hoje demolida), em 1927, também motivada por sua admiração pela arquitetura moderna. Como escreveu Ocampo anos depois, não era de primeira mão que ela conhecia essa arquitetura, pois fazia tempo que não ia a Europa, mas através de revistas. Segundo conta, “tinha fome de paredes brancas e sem molduras, sem adornos, por fora e por dentro”, e contratou um construtor para que lhe fizesse uma “casa pelada: uns cubos”.⁵ Levantada durante o período que historiadores descreveram como “apogeu do *pintoresquismo marplatense*”, entre 1920-1940, a casa nada tinha que ver com os chalés anglo-normandos, afrancesados e hispanos, que finalmente seriam identificados como o “estilo Mar del Plata.”⁶ Ocampo logo se desfez dessa casa, precisamente para construir uma casa de Buenos Aires, no terreno da Calle Rufino Elizalde, encomendada a Alejandro Bustillo em julho de 1928:⁷

Só me durou um ano. Vendi-a para fazer outra em Buenos Aires. Esta vez o arquiteto, ainda que jovem, era de fama: Alejandro Bustillo. Não sentia nenhum entusiasmo por essa pequena aventura arquitetônica que lhe propunha. Por amizade, se submeteu a minha fantasia. Recordará, como eu, nossas discussões.⁸

O fato de que os guias de Buenos Aires indicam a casa como obra pioneira, não quer dizer que não existissem outros arquitetos interessados na arquitetura moderna na Argentina. Alberto Prebisch, de quem a mesma Victoria seria cliente anos depois, já havia projetado a Cidade Açucareira de Tucumán com Ernesto Vautier em 1924.

A diferença de opinião entre Bustillo e Ocampo não era portanto uma diferença de gerações, e tampouco de ambiente social e cultural, o que deve ter contado na escolha. Conforme destacam Liernur e Pschepiurca, Ocampo e Bustillo coincidiram como membros do grupo “Parera”, que reunia a intelectualidade portenha em 1922, e do qual participavam também González Garaño, Ricardo Güiraldes, Adelina del Carril, todos depois envolvidos com a vinda de Le Corbusier.⁹ Mas no que concerne à arquitetura, Bustillo havia construído seu prestígio com uma série de edifícios de apartamentos, *petit hotel* e palacetes privados, onde demonstra perfeito domínio da composição acadêmica, nos termos do ecletismo vigente. Não falta a essas obras, de linhas relativamente sóbrias, com fachadas em que amplas aberturas, regulares e ordenadas, equilibram planos cheios e vazios, uma certa serenidade, que parece querer atravessar os dilemas do ecletismo – ou os dilemas do tempo –, como bom admirador da tradição clássica que era Bustillo. Ser original, para Bustillo, era voltar à origem grega e suas lições de equilíbrio. À ideia de *zeitgeist*, que dominou o debate arquitetônico entre o século XIX e o século XX, e a correspondente valorização das vanguardas artísticas que esse debate propiciou, bem como sua inserção num mundo necessariamente transitório, a obra de Bustillo provavelmente opunha a ideia de tradição disciplinar e a existência de princípios de ofício, cuja instrumentalidade era até certo ponto independente do tempo.

A encomenda a Le Corbusier para a Calle Salguero

⁵ OCAMPO, Victoria. A propósito de la Bauhaus. Outubro de 1970. Reproduzido em **Casas**, n. 25, 1992, p. 59.

⁶ COVA, Roberto Osvaldo; Gómez, Raúl Arnaldo. *Arquitectura marplatense (1900-1940): estilística y pintoresquismo*. In: WAISMAN, Marina. Coord. **Documentos para una historia de la arquitectura argentina**. Buenos Aires: Ediciones Summa, 1984, p. 172

⁷ LIERNUR; PSCHUPIURCA; op. cit., p. 67.

⁸ Idem.

⁹ LIERNUR; PSCHUPIURCA; op. cit., p. 70.

Segundo Liernur e Pschepiurca, Victoria Ocampo já havia encomendado a casa na Rufino Elizalde a Bustillo quando ofereceu o projeto da casa na Calle Salguero a Le Corbusier.¹⁰ O encargo foi feito por intermédio da condessa Adela Cuevas de Vera, quem escreve em 27 de agosto a seu amigo Le Corbusier, para dizer-lhe da casa que sua amiga, a Senhora Ocampo, gostaria de construir em Buenos Aires “dentro do estilo que nos agrada, sobretudo na realização interior.” Acompanhavam essa carta planos feitos pela própria Victoria, com os quais ela se dizia insatisfeita. Numa carta seguinte, Adelia Cuevas de Vera agradece a Le Corbusier por aceitar a encomenda.¹¹

Os desenhos de Victoria retratavam as plantas de uma casa de três pavimentos, estas com medidas, e relativamente em escala (à exceção da escada), e uma indicação esquemática de fachada. Acima dessa fachada se lia “*roof garden*”, e abaixo, “fachada de entrada, rua Salguero, parque de Palermo”.¹² Esses esquemas sugerem que o terreno era de meio de quadra, estendendo-se a edificação entre as duas divisas para formar uma fachada contínua. A entrada do pedestre, desde a rua, coincide com o acesso veicular, disposto ao longo de uma das divisas, como uma pequena via coberta que leva ao jardim, no fundo. Para essa entrada de veículos se abre o hall de acesso ao interior da casa, um espaço de grandes proporções, cujos sete metros de largura são equiparáveis à largura dos salões de estar e jantar, no pavimento superior. O restante do pavimento térreo é ocupado por serviços. No segundo pavimento, os salões se abrem para a fachada externa, e o hall para um terraço, voltado para o jardim interior. No terceiro pavimento estão os dormitórios.

Le Corbusier respondeu ao pedido com esboços para uma vila de quatro pavimentos, cujo zoneamento mais ou menos corresponde àquele indicado por Ocampo. O generoso hall e os serviços ocupam todo o nível térreo, a parte social se desenvolve no segundo pavimento, em torno de um terraço que dá para o jardim, e os dormitórios ocupam o terceiro. O quarto pavimento é uma elaboração aprimorada do terraço jardim, que apenas como possibilidade existe nos desenhos de Ocampo, e que agora inclui ambientes cobertos – sala de esportes e sala transformável – e uma piscina.¹³

A investigação do problema, por parte de Le Corbusier, parece não haver avançado muito além da etapa de partido, mas sugestivos croquis perspectivos permitem entrever os sofisticados jogos corbusianos entre colunas e paredes, os espaços que se interpenetram, por meio de um terraço com pé direito duplo e de uma rampa que chega ao terceiro pavimento. As mudanças mais significativas residem, por um lado, no sistema de movimentos, sendo a rampa um elemento novo introduzido por Le Corbusier, e por outro, na revisão do papel do hall de distribuição. Na proposta de Le Corbusier, o hall é um elemento generoso, porém autônomo no térreo, pontuado por colunas e definido por paredes. Mas, bem como os corredores, desaparece no segundo pavimento, conformando, com as escadas, um núcleo relativamente compacto de circulação (com as duas escadas requeridas), o que permite obter uma continuidade natural entre os salões de estar e jantar e o terraço, que inexiste no esquema inicial de Ocampo. Além disso, Le Corbusier separa o acesso pedestre do acesso veicular, dispondo a rampa junto a uma divisa e a entrada do carro ao longo da outra. Victoria Ocampo não construiu nada disso, mas aparentemente manteve a expectativa de Le Corbusier de fazer alguma coisa para ela, o que também não se cumpriu.¹⁴

A casa construída em Palermo Chico

¹⁰ LIERNUR; PSCHAPIURCA; op. cit., pp. 67-68. Os autores cotejam a carta de 25 de julho de 1928, escrita por Ocampo a Bustillo, pedindo-lhe que execute o que ela “leva na cabeça”, com a correspondência entre Adelia Cuevas de Vera e Le Corbusier.

¹¹ CUEVAS DE VERA, Adelia. Carta a Le Corbusier, Villa Delphine, Anglet, 27 de agosto; Carta a Le Corbusier, Villa Delphine, Anglet, 6 de setembro. Reproduzidas em **Casas**, n. 25, 1992, pp. 30-32.

¹² **Casas**, n. 25, 1992, p. 32.

¹³ Arquivo Fondation Le Corbusier. Disponível em: < <http://www.fondationlecorbusier.fr> >

¹⁴ LIERNUR; PSCHAPIURCA; op. cit., pp. 113-115.

Podemos supor que a encomenda de Victoria Ocampo a Bustillo não tenha sido muito diferente daquela feita a Le Corbusier, apesar de que o terreno fosse outro. A Calle Rufino Elizalde formava parte de um bairro parque ainda em desenvolvimento, urbanizado sobre a quinta Palermo Chico, que havia pertencido a Juan Manuel de Rosas, da qual herdaria o nome. A urbanização foi desenhada por 1912 pelo paisagista Carlos Thays, com traçados curvos e abundantes áreas verdes, e nasceu como um bairro de elite, logo ocupado por *petit hôtels* e palacetes. O terreno de que dispunha Victoria Ocampo ficava numa esquina. Uma fachada dava para a Rufino de Elizalde, a outra para uma franja ajardinada, uma área de praça que separava o terreno da então Calle Bustamante (hoje Mariscal Ramón Castilla).

A casa saiu publicada por primeira vez em outubro de 1929, no terceiro número de *Nuestra Arquitectura*, como uma obra já concluída e assinada por Alejandro Bustillo (fig. 1).¹⁵ Precede a matéria sobre a “mansão privada” da Sra. Victoria Ocampo o artigo “La arquitectura viviente. Los principios y los proyectos de M. Le Corbusier”, quem nessa altura, como Ocampo se encarregou de divulgar em mais de uma ocasião, já havia conhecido e apreciado as suas duas casas, tanto a de Mar del Plata, que ainda existia, quanto a nova em Buenos Aires.¹⁶

A casa Ocampo tem duas fachadas principais, uma para Rufino de Elizalde, por onde se entra, e outra para a praça. A implantação no terreno deixa recuos ajardinados em três lados, mas a casa se cola na divisa de fundo, oposta à Rufino de Elizalde, formando uma fachada contínua com a vizinhança no lado do terreno que limita com a praça.

Na casa concebida por Bustillo, a distribuição do programa é bastante coerente com os esquemas enviados por Ocampo a Le Corbusier, apesar das diferenças nos terrenos. O pavimento térreo, à exceção do ingresso social, é inteiramente ocupado por dependências de empregados, cozinha e serviços, com uma circulação vertical independente disposta na divisa de fundo. Porém, o hall único relativamente enclausurado pelos serviços e pelo acesso coberto de veículos, imaginado por Ocampo, se subdivide num vestíbulo, com chapelaria ao lado, e num hall interno, que compreende a escada principal da casa. Desse modo, Bustillo desdobra o ingresso numa sequência composta de espaços, onde a incidência de luz natural – escassa no esquema de Ocampo – faz sobressair as variações do branco sobre umas paredes lisas – essas sim desejadas por ela – criando uma atmosfera própria e singular para essa casa. Há um certo clima de mistério, de a elegância sem pompa, que parece emanar dessas superfícies nuas e dramáticas, que as fotografias em branco e preto de *Nuestra Arquitectura* tão bem revelam (fig. 2).

O hall se repete nos demais pavimentos, como elemento de distribuição, bem como o elevador. Mas no segundo pavimento ele atua como dispositivo que intensifica a conexão entre os três principais espaços sociais, living, biblioteca e comedor, e com o exterior. Assim como Le Corbusier, Bustillo eliminou o corredor ideado por Ocampo, e projetou os terraços como áreas de ampliação dos espaços de estar e jantar. A solução é mais convencional que a corbusiana, persistindo a organização a partir da justaposição de recintos autônomos, ao invés da unidade proposta por Le Corbusier. Mas as amplas portas, que se abrem de par em par, posicionadas ora sobre os eixos de simetria de cada recinto, como na *marche académica*, ora segundo os eixos de simetria do hall centralizado, favorecem uma progressão circular entre os espaços, que provoca uma sensação de encadeamento e continuidade, fazendo-os funcionar como um conjunto, e amplificando a incorporação visual da natureza exterior (fig. 3).

No terceiro pavimento, onde se dispõem os dormitórios, a suíte se estende sobre toda a frente para Rufino Elizalde. A escada principal desaparece, dando lugar a um dormitório. O hall permanece, e se combina a um corredor interior para alcançar a circulação doméstica, e atender dois dormitórios voltados para a praça.

¹⁵ Mansión privada – Proyecto del Arq. Alejandro Bustillo. *Nuestra Arquitectura*, n. 3, outubro de 1929, pp. 92-99.

¹⁶ *Casas*, n. 25, 1992, p. 41.

Foto Gómez

Casa de la Sra. Victoria Ocampo
HALL
Arq. ALEJANDRO BUSTILLO

Fig. 2. Alejandro Bustillo, Casa Ocampo, Buenos Aires, Palermo Chico, 1929. Hall e escada.
Fonte: **Nuestra Arquitectura**, n.3, outubro de 1929.

Nesse mesmo número, *Nuestra Arquitectura* publica uma segunda obra de Bustillo, identificada como a “casa para o Sr. Enrique Duhau”, que é bem diferente da “casa da Sra. Victoria Ocampo”, na sua fachada e nos seus interiores ecléticos.¹⁷ Do ponto de vista da tradição acadêmica, que é o fundamento da prática arquitetônica de Bustillo, a alternância estilística não é um problema.

No ano seguinte, a *Revista de Arquitectura* lança um “número extraordinário” consagrado à arquitetura moderna, oferecendo obras que no entender da revista significam uma “contribuição às novas tendências e mostram de maneira inequívoca a importância que adquiriu em nosso ambiente esse movimento universal que gesta, a que talvez seja, a arquitetura do porvir.”¹⁸ Os exemplos são algumas obras de Alejandro Virasoro, e outra vez, a casa de Bustillo para Ocampo.

Se a intenção de fazer uma “casa moderna” – entendida como algo necessariamente diferente do cânon vigente – era coisa puramente de Ocampo, a arquitetura sim era de Bustillo. Ela mesmo tinha essa noção, tanto assim que buscou arquitetos (na verdade dois). Não se satisfaz com os próprios esquemas, e talvez a proposição corbusiana estivesse além das suas expectativas.

O fato é que, apesar dos embates e das hesitações, tudo indica que Ocampo ao final teve o que queria, e como ela mesmo conta, disfrutou imensamente arranjando ela mesma os interiores de sua casa moderna.

O arranjo da minha nova casa me absorveu como Tucumán nunca havia feito. Colocar os móveis, fazer pendurar as cortinas compradas em Paris, ordenar os livros, dobrá-la ao meu gosto (como o tecido do vestido sobre um corpo)

¹⁷ Casa-habitación – Proyecto del Arq. Alejandro Bustillo. **Nuestra Arquitectura**, n. 3, outubro de 1929, pp. 113-120.

¹⁸ La dirección. Una año más! **Revista de Arquitectura**, n.109, janeiro de 1930, p. 3.

me distraíam por momentos de minhas preocupações interiores, me arrancavam delas.¹⁹

Só anos depois vendeu a casa, quando decidiu mudar-se para sua quinta de San Isidro. Ao contrário do que diz o guia, que as fachadas seriam o melhor da casa, os ambientes internos parecem ainda hoje espaços de qualidade.

Living-room
Revista de Arquitectura

Casa Particular

Arquitecto: Alejandro Bustillo
(S. C. de A.)

Fig. 3. Alejandro Bustillo, Casa Ocampo, Buenos Aires, Palermo Chico, 1929. Living.
Fonte: **Revista de Arquitectura**, n.109, janeiro de 1930.

Conclusões

O’Gorman, na casa feita para seu próprio pai Cecil O’Gorman em 1929, estava declaradamente interessado em realizar “um exemplo de casa funcional”, que parecesse “engenharia, mais que arquitetura”, correspondendo à ideia da máquina de morar lançada por Le Corbusier em *Por uma arquitetura* (1923) e contrapondo-se tanto à arquitetura acadêmica dominante no México, quanto ao emergente Art Déco e seus elementos decorativos.²⁰ Também Warchavchik queria fazer casas-manifesto, alinhadas com as vanguardas internacionais e com o modernismo brasileiro nas artes e na literatura. A casa da rua Santa Cruz (1927), ou a casa da rua Itápolis (1929), a chamada Casa Modernista, talvez melhor correspondessem à agenda renovadora da Semana de Arte Moderna de 1922, em São Paulo,

¹⁹ OCAMPO, Victoria. Autobiografía VI: Sur y Cía. Buenos Aires: Sur, 1984. Reproduzido em: **Casas**, n. 25, 1992, p. 24.

²⁰ Declarações de Juan O’Gorman em entrevista de 1973. GUZMÁN URBIOLA, Xavier. **Juan O’Gorman, sus primeras casas funcionales**. México, D.F.: Universidad Autónoma de México, CONACULTA-INBA, 2007, p. 27. Sobre a penetração do Art Déco em México ver: ANDA, Henrique X. de. **Historia de la arquitectura mexicana**. Barcelona, Gustavo Gili, 2006, p. 175-179.

que as arquiteturas de Moya e Przyrembel então apresentadas.²¹ O engajamento de Warchavchik com o Ciam, como representante sul-americano, à convite de Le Corbusier durante sua estadia no Brasil em novembro de 1929, na sequência da temporada em Buenos Aires, confirma a vontade de tomar uma posição na vanguarda da arquitetura moderna.²²

Bustillo, ao contrário, não tinha nenhuma intenção de engordar as fileiras desse front de combate, cujo alcance Hitchcock e Johnson se encarregaram de destacar em 1932, na famosa exposição sobre arquitetura moderna organizada para o MoMA em New York, que reunia um conjunto quantitativamente expressivo de obras de arquitetos europeus e norte-americanos.²³ A despeito de que, como notou Barry Bergdoll, “continentes inteiros, incluindo a América do Sul, não eram mencionados, muito menos ilustrados,” como é sabido, o catálogo da exposição, publicado com o título *The International Style since 1922*, seria desde então considerado o atestado de amadurecimento, e abrangência, da nova arquitetura, institucionalmente sancionada pelo museu como um movimento de caráter internacional.²⁴

Entretanto, numa visão retrospectiva, não deixa de ser intrigante que essa casa moderna feita por um arquiteto passadista e por uma leiga não pareça hoje tão deslocada, quando comparada a muitos dos exemplos publicados por Hitchcock e Johnson em 1932, num conjunto tantas vezes identificado como a expressão de uma vanguarda que a América Latina estava distante de poder acompanhar.

A casa moderna de Bustillo poderia muito bem ter estado na exposição *The International Style*, e não apenas pelas fachadas, que a historiografia já comparou a Vila Moller de Loos, mas que também podem lembrar Andre Lurçat. Muitas das plantas apresentadas na exposição eram plantas tão compartimentadas quanto as de Bustillo, em que as estruturas portantes coincidem com a estrutura de configuração dos espaços.

A questão não é reivindicar para Bustillo um papel mais importante no advento da arquitetura moderna do que aquele que até agora lhe foi atribuído. Talvez seja razoável dizer da Casa Ocampo o mesmo que Lucio Costa disse das casas de Warchavchik: que o desenvolvimento da arquitetura moderna brasileira após 1936, com a sua obra e a de Niemeyer, teria acontecido igual, com ou sem as casas de Warchavchik. Mas se aceitamos o lado B como de bom tamanho para Bustillo, também devemos reconhecer que o mesmo vale para uma parte importante daquela arquitetura moderna europeia dos vinte, que chamamos vanguarda.

Referências

AMARAL, Aracy. **Artes plásticas na semana de 22. Subsídios para uma história da renovação das artes no Brasil.** São Paulo: Perspectiva, 1976.

ARIAS INCOLLÁ, Nani. Coord. **Guia Patrimonio Cultural de Buenos Aires. 5: Arquitectura Moderna 1930-1960.** Buenos Aires: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2006.

²¹ Sobre a arquitetura na Semana de Arte Moderna de 1922 ver: AMARAL, Aracy. **Artes plásticas na semana de 22. Subsídios para uma história da renovação das artes no Brasil.** São Paulo: Perspectiva, 1976, pp. 150-156; FICHER, Sylvia. Antonio Garcia Moya, um arquiteto da Semana de 22. **MDC. Revista de Arquitetura e Urbanismo**, março de 2012. Disponível em: < <http://mdc.arq.br/2012/03/20/antonio-garcia-moya-um-arquiteto-da-semana-de-22>>

²² Ver: LIRA, José. **Warchavchik. Fraturas da vanguarda.** São Paulo: Cosac Naify, 2011, p. 185.

²³ Modern Architecture: International Exhibition, The Museum of Modern Art, New York, 9 de fevereiro a 23 de março de 1932.

²⁴ BERGDOLL, Barry. Learning from Latin America, in: BERGDOLL, Barry; COMAS, Carlos Eduardo; LIERNUR, Jorge Francisco; REAL, Patricio del. **Latin American in Construction: Architecture 1955-1980.** New York: The Museum of Modern Art, 2015, p. 18; HITCHCOCK, Henry-Russell; JOHNSON, Philip. **The International Style: Architecture since 1922.** New York, London, W.W. Norton & Company, 1932.

ARQUITECTO ALEJANDRO BUSTILLO – “Casa Particular”, propiedad de la Sra. Victoria Ocampo. **Revista de Arquitectura**, n. 109, Número Extraordinario dedicado a la Arquitectura Moderna, janeiro de 1930, pp. 70-83.

BALIERO, Horacio; KATZENSTEIN, Ernesto. Le Corbusier en la ciudad sin esperanza. In: WAISMAN, Marina. Coord., **Documentos para una historia de la arquitectura argentina**. Buenos Aires: Ediciones Summa, 1984, pp. 183-186.

BERGDOLL, Barry. Learning from Latin America, in: BERGDOLL, Barry; COMAS, Carlos Eduardo; LIERNUR, Jorge Francisco; REAL, Patricio del. **Latin American in Construction: Architecture 1955-1980**. New York: The Museum of Modern Art, 2015.

COVA, Roberto Osvaldo; Gómez, Raúl Arnaldo. Arquitectura marplatense (1900-1940): estilística y pintoresquismo. In: WAISMAN, Marina. Coord. **Documentos para una historia de la arquitectura argentina**. Buenos Aires: Ediciones Summa, 1984.

FICHER, Sylvia. Antonio Garcia Moya, um arquiteto da Semana de 22. **MDC. Revista de Arquitetura e Urbanismo**, março de 2012. Disponível em:
<<http://mdc.arq.br/2012/03/20/antonio-garcia-moya-um-arquiteto-da-semana-de-22>>

GUZMÁN URBIOLA, Xavier. **Juan O’Gorman, sus primeras casas funcionales**. México, D.F.: Universidad Autónoma de México, CONACULTA-INBA, 2007.

HITCHCOCK, Henry-Russell; JOHNSON, Philip. **The International Style: Architecture since 1922**. New York, London, W.W. Norton & Company, 1932.

LIERNUR, Jorge Francisco; PSCHUPIURCA, Pablo. **La red austral. Obras y proyectos de Le Corbusier y sus discípulos en la Argentina (1924-1965)**. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes; Buenos Aires: Prometeo Libros, 2008.

LIRA, José. **Warchavchik. Fraturas da vanguarda**. São Paulo: Cosac Naify, 2011.

MANSIÓN PRIVADA – Proyecto del Arq. Alejandro Bustillo. **Nuestra Arquitectura**, n. 3, outubro de 1929, pp. 92-109.

OTERO, Nestor Julio (ed.). **Casas**, n. 25, Buenos Aires, março de 1992.

OCAMPO, Victoria. A propósito de la Bauhaus. Outubro de 1970. Reproduzido em: **Casas**, n. 25, Buenos Aires, março de 1992, pp. 58-59.